

IMPLEMENTASI *CLOUD STORAGE* SEBAGAI DATA CENTER DI SMK IGASAR PINDAD

Ali Akbar Rismayadi¹, Dwiki Yuliawa²

Fakultas Teknik Universitas BSI, Bandung.

Email: ali.aak@bsi.ac.id¹, dan dwikiyuliawan@gmail.com²

Abstract

Computer network in SMK IGASAR PINDAD is still stand alone and often experience problems in data storage which includes data sharing using only flash and external hard drive. Unavailability of data backup automatically and data storage not yet central, hence required an alternative technology that can be implemented at SMK IGASAR PINDAD, construction of cloud storage system as data center. The method used is network design and cloud server configuration. As a Service (IAAS) infrastructure as a service and security model uses Secure Socket Layer (SSL) Let's encrypt so that cloud storage enables users to access, sync, share data and centralized data storage.

Keywords: IAAS, data center, SSL.

Abstrak

Jaringan komputer di SMK IGASAR PINDAD masih bersifat *stand alone* dan sering mengalami masalah dalam penyimpanan data yang meliputi sharing data hanya menggunakan flashdisk dan hardisk external. Tidak tersedianya backup data secara otomatis dan penyimpanan data belum terpusat, maka diperlukan sebuah alternatif teknologi yang bisa di implementasikan pada SMK IGASAR PINDAD, dibangunnya sistem cloud storage sebagai data center. Metode yang digunakan adalah perancangan jaringan dan konfigurasi *server cloud*. *Infrastruktur As a Service (IAAS)* sebagai model layanan dan keamanan menggunakan *Secure Socket layer (SSL) Let's encrypt* sehingga dengan adanya cloud storage lebih memudahkan pengguna dalam melakukan akses, sinkronisasi, share data dan penyimpanan data secara terpusat.

Kata Kunci: IAAS, data center, SSL.

PENDAHULUAN

Cloud computing merupakan gabungan antara pemanfaatan teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet (Waloeyo, 2012). Teknologi ini memungkinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan memungkinkan pengguna untuk mengakses data melalui komputer dengan akses internet. Dengan *cloud computing* pengguna bisa meminimalisir biaya server yang cukup besar, salah satunya dengan dibangunnya *cloud storage* bisa menghemat biaya dalam jangka panjang (Anggi, 2016).

Cloud Storage merupakan sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server virtual sebagai media penyimpanan. Tidak seperti media penyimpanan perangkat keras pada umumnya seperti compact disc atau hardisk, teknologi *Cloud storage* tidak membutuhkan perangkat tambahan apapun, yang diperlukan untuk mengakses file digital hanyalah perangkat komputer atau gadget (Sholehudin & Asmunin, 2016). *Cloud storage* juga menawarkan fasilitasnya kepada berbagai macam instansi sebagai solusi untuk penyimpanan data mulai dari data operasional milik instansi hingga data personal milik pegawai (Adi, Henry, & Handojo, 2017).

Perusahaan yang bergerak pada teknologi *cloud storage* yaitu

ownCloud. *ownCloud* merupakan suatu aplikasi berbasis open source yang termasuk layanan *Insfrastruktur as a Service* (IAAS). Dengan menggunakan layanan IAAS, user dapat dengan mudah menggunakan hardware seperti hardisk, memmory, processor untuk semaksimal mungkin digunakan dalam pekerjaan. Selain itu dengan menggunakan *ownCloud*, user dapat melakukan akses, sinkronisasi dan sharing data (Afrianto, 2017).

Data center atau pusat data merupakan tempat untuk meletakkan perangkat server, termasuk berbagai macam data didalamnya yang jumlahnya biasanya tidak bisa ditampung oleh komputer biasa (Lee & Santana, 2010). Peran data center di dalam mendukung operasional intitusi sudah menjadi kebutuhan, baik intitusi dibidang usaha, bisnis atau non bisnis, termasuk pemerintahan (Irianto, 2014; Sidharta & Wati, 2015).

SMK IGASAR PINDAD merupakan sebuah yayasan pendidikan yang bertempat di Bandung memiliki jaringan internet menggunakan ISP IndieHome dengan bandwith up-to 10Mbps. Jaringan komputer masih bersifat stand alone, hanya beberapa ruangan yang memiliki jaringan. penyimpanan data belum terpusat dan tidak tersedianya backup data secara otomatis, sharing data hanya menggunakan flashdisk dan hardisk external. Apabila data tersebut

hilang, maka pihak sekolah akan kebingungan untuk menemukan data yang hilang atau data yang corrupt, karna tidak adanya data yang ter-backup dan akan memerlukan proses lama untuk menyalin data yang diperlukan, karena masih menggunakan media perantara flashdisk dan hardisk external.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat suatu sistem cloud storage di SMK IGASAR PINDAD, sehingga dengan adanya *cloud storage* lebih memudahkan pengguna untuk bertukar informasi atau data.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode pengumpulan data dan analisa penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahapan sebagai berikut :

1. Observasi
Melakukan pengamatan langsung atau peninjauan ke lokasi untuk tujuan mengetahui keadaan jaringan di SMK IGASAR PINDAD.
2. Wawancara
Melakukan wawancara langsung kepada pihak sekolah sebagai pengelola laboratorium komputer untuk mengetahui secara detail sistem yang berjalan dan permasalahan yang sering terjadi.
3. Studi Pustaka

Untuk mendukung pembuatan sistem ini, dilakukan studi pustaka dengan mengumpulkan bahan dari beberapa sumber, seperti media internet, jurnal dan beberapa buku referensi.

Analisa Penelitian

Penulis akan melakukan implementasi *cloud storage*. Berikut tahapan analisa penelitian :

1. Analisa Kebutuhan
Menagnalisa kebutuhan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini mulai dari analisa kebutuhan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*Software*) dan kebutuhan koneksi internet.
 2. Desain
Dalam tahap ini penulis membuat desain perancangan cloud storage dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer sebagai simulasi jaringan yang di buat.
 3. Implementasi
Dalam tahap ini penulis menggunakan sistem operasi linux ubuntu server 16.04 sebagai server dan Aplikasi ownCloud, apache webserver, php 7 dan mysql database. Untuk menunjukkan hasil dari penelitian dan bagaimana proses penerapan dari sebuah rancangan yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan simulasi cloud storage.
 4. Testing
Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian dengan
-

melakukan penyimpanan data berbasis cloud. mulai dari *upload, download, sharing* data dan sinkronisasi secara otomatis.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, dijelaskan hasil penelitian dan pada saat yang sama menjelaskan skema topologi jaringan usulan dengan menggunakan *cloud storage* sebagai penyimpanan berbasis awan.

Cloud Computing

Komputasi awan (*cloud computing*) adalah gabungan antara pemanfaatan teknologi computer dengan pengembangan berbasis internet. Awan (*cloud*) adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan pada diagram jaringan computer. Selain seperti awan dalam diagram jaringan computer, awan (*cloud*) dalam *cloud computing* juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembuyikannya (Waloeyo, 2012).

A. Public Cloud

Public Cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. User bisa langsung mendaftar ataupun memakai layanan yang ada. Banyak layanan Public Cloud yang gratis, dan ada juga yang perlu membayar untuk menikmati layanannya (Budiyanto, 2017).

B. Private Cloud

Private Cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk

memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Biasanya Departemen IT akan berperan sebagai penyedia layanan (*service provider*) dan Departemen lain menjadi service consumer. Sebagai *service provider*, tentu saja Departemen IT harus bertanggung jawab agar layanan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan standar kualitas layanan yang telah ditentukan oleh perusahaan, baik infrastruktur, platform, maupun aplikasi yang ada (Budiyanto, 2017).

C. Hybrid Cloud

Hybrid Cloud adalah gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang di implementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hybrid cloud ini, kita bisa memilih proses bisnis mana yang dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di *private cloud* (Budiyanto, 2017).

D. Community Cloud

Community Cloud adalah layanan *cloud computing* yang dibangun eksklusif untuk komunitas tertentu, yang consumer-nya berasal dari organisasi yang mempunyai perhatian yang sama atas sesuatu atau beberapa hal, misalnya saja standar keamanan, aturan, compliance. *Community cloud* ini biasa dimiliki, dipelihara, dan dioperasikan oleh satu atau lebih organisasi dari komunitas tersebut, pihak ketiga, ataupun kombinasi dari keduanya (Budiyanto, 2017).

E. Cloud Storage

Sistem data storage yang dianut oleh cloud computing dinamakan dengan cloud storage. Cloud storage adalah media penyimpanan data yang dapat diakses oleh para penggunanya lewat jaringan internet. Untuk mengakses data para penggunanya lewat jaringan, para penggunanya akan dihubungkan dengan server melalui halaman web. Jenis file yang dapat disimpan juga bermacam-macam, misalnya berupa dokumen, gambar, audio, ataupun video (Waloeyo, 2012).

Rancangan Jaringan

Topologi jaringan menggunakan topologi star. *Client* komputer pada ruang kantor menggunakan IP Address static 192.168.1.1/24, ruang laboratorium menggunakan IP 192.168.2.1/24, ruang kelas menggunakan IP 192.168.3.1 dan untuk jaringan wireless menggunakan IP Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 192.168.0.1/24. Rancangan ini menggunakan 1 router, 3 switch, 1 access point dan 9 client.

Gambar 1. Rancangan Jaringan

A. Skema Cloud Storage

Pada gambar dibawah ini. skema jaringan cloud computing, sekilas dari gambaran tersebut menjelaskan bahwa admin dan user dapat mengakses cloud storage masing-masing. Untuk mengakses cloud storage tersebut, client dengan menggunakan laptop, computer atau gadget.

Gambar 2. Skema Cloud Storage

B. Kebutuhan Hardware

Rancangan cloud computing atau private cloud storage dalam penelitian ini menggunakan aplikasi owncloud yang berbasis opensource dan VPS sebagai cloud storage. Server virtual yang digunakan adalah VPS dari hostinger. Berikut spesifikasi VPS.

Tabel 1. Spesifikasi VPS

No	Hardware	Spesifikasi
1.	CPU	2.4 Ghz
2.	Ram	1Gb
3.	Hardisk	20 GB
4.	Bandwith	1000 GB
5.	OS	Linux Ubuntu Server 16.04 64bit

C. Kebutuhan Software

Ada beberapa software yang dibutuhkan dalam merancang cloud computing. berikut tabel software yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 2. Spesifikasi VPS

Sistem Operasi	Linux Ubuntu Server 16.04 LTS
Database	MySQL Database
Web Server	Apache2, PHP7

Gambar 3. Tampilan Login

D. Keamanan

Keamanan jaringan di cloud storage serta privacy data-data user saat mengakses cloud storage menggunakan secure socket layer (SSL). SSL merupakan protokol keamanan untuk melindungi pengiriman data di website dengan teknologi enkripsi. Pada website yang menggunakan SSL maka alamatnya akan menjadi HTTPS dan ada tanda gembok di bagian address bar pada browser. Keamanan tersebut digunakan saat melakukan sambungan jaringan antara server dan client. Dalam penelitian ini menggunakan SSL dari Let's Encrypt sebagai keamanan dalam website.

Gambar 4. Tampilan setelah login

2. Melakukan *management user* dengan pembagian user dalam cloud storage, ketentuan masing-masing user memiliki space disk sebesar 1GB atau bisa di tambah sesuai kebutuhan. Pengujian manajemen user merupakan fungsi *owncloud* dalam *management user*.

Pengujian Cloud Storage

Dalam pengujian ini dilakukan upload, download, sinkronisasi data komputer serta sharing file. Untuk menguji sebuah cloud storage dapat berjalan dengan baik.

Gambar 5. Management User

A. Akses Menggunakan Browser

Dalam pengujian ini dilakukan pembagian user, upload, download, sinkronisasi dan hapus data. untuk mengetahui sistem dapat berjalan dengan baik.

1. Ketik *igapin.ml* pada address bar di browser.

3. Proses *upload*. Klik logo + lalu pilih yang ingin di *upload*.

Gambar 6. Upload file

4. Dalam pengujian ini mencoba mengunggah sebuah dokumen berformat pdf pada direktori pengguna.

Gambar 7. Memilih File

5. Tunggu beberapa saat, lama proses download tergantung ukuran file dan koneksi jaringan internet.

Gambar 8. Proses upload

6. Berikut ini adalah File yang telah di upload file yg di upload disimpan di account milik pengguna.

Gambar 9. Hasil upload

7. Pengujian ini akan dilakukan dengan cara download file yang telah di upload.

Gambar 10. Pengujian Download file

Gambar 11. Download File

8. Sharing Data

Dalam Tahap ini akan dilakukan pengujian sharing data, admin melakukan sharing data kepada dwiki sebagai user, untuk memastikan cloud storage dapat berjalan dengan baik.

Gambar 12. Sharing Data

B. Sinkronisasi Server ownCloud

Client memanfaatkan aplikasi ownCloud Connection Wizard untuk melakukan sinkronisasi data secara otomatis ke server cloud storage.

1. Ketik alamat server address. Lanjutkan klik next.

Gambar 13. Membuat koneksi ke Cloud Storage

2. konfirmasi username dan password yang akan disinkronisasi.

Gambar 14. Verifikasi Username dan Password

3. Mengatur folder yang akan di sinkronisasikan.

Gambar 15. Pemilihan folder Sinkronisasi

4. Pemilihan folder yang akan di sinkronisasikan dengan server cloud. Folder yang dipilih adalah folder yang berisi data-data penting.

Gambar 16. Pemilihan akses berkas

5. Berikut tampilan data yang sudah disinkronisasikan pada server cloud storage.

Gambar 17. File Sinkronisasi Pada Cloud Storage

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jaringan komputer di SMK IGASAR PINDAD masih *stand alone*, hanya untuk bagian kantor yang terkoneksi dengan internet, untuk kelas TKJ dan RPL belum terkoneksi oleh jaringan internet. Penyimpanan data dan sharing data masih menggunakan cara manual yaitu menggunakan flasdisk dan hardisk external, selain itu penyimpanan data belum terpusat. Untuk mengatasi masalah tersebut dibuatnya jaringan komputer dan cloud storage dengan metode perancangan jaringan dan konfigurasi server cloud. model layanan *Insfrastruktur As a Service (IAAS)* dengan menggunakan *Virtual Private Service (VPS)*, *ownCloud*, Apache web server, database mysql dan keamanan menggunakan *Socket Secure Layer (SSL)*.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah ditambahkan jaringan di kelas TKJ, RPL, dan LAB jaringan di sekolah menjadi fleksibel. dikarenakan saling

terhubungnya antara kelas TKJ, RPL, LAB dan ruang kantor.

2. Cloud storage dapat digunakan sebagai penyimpanan atau backup data sekolah, dan penggunaan cloud storage sangatlah bermanfaat karena dapat diakses dimanapun melalui jaringan internet.
3. Sehingga dengan adanya cloud storage lebih memudahkan dalam bertukar informasi seperti akses, sinkronisasi, dan share data.

Saran

Berikut saran untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya untuk meningkatkan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Dilakukan penelitian menggunakan server lokal, konfigurasi *Network Address Translation* (NAT) dan IP Public sehingga menjadi *hybrid cloud*. Selain dapat di akses di jaringan intranet, user juga dapat melakukan akses di jaringan internet.
2. Pengembangan selanjutnya dengan menggunakan spesifikasi yang lebih tinggi, sehingga proses virtualisasi dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

Adi, M., Henry, N., & Handojo, A. (2017). Aplikasi Private Cloud Storage untuk Menyimpan Data Operasional Program Studi Teknik Informatika dan Sistem

Informasi Bisnis Menggunakan Open Source. Jurnal Infra.

Afif, N. (2016). Manajemen Akses Dan Direktori User Dalam Laboratorium Ti Uin Alauddin Makassar Berbasis Active Directory Windows. Instek.

Afrianto, D. S. (2017). *The Power of Owncloud*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET (Penerbit Andi).

Anggi, F. (2016). Pusat Teknologi. Diambil kembali dari Pusat Teknologi:

<http://pusatteknologi.com/pengertian-manfaat-cara-kerja-dan-contoh-cloud-computing.html>

Artikel IT. (2017, 07 12). Diambil kembali dari Manajemen Jaringan Komputer: <http://it-artikel.com/manajemen-jaringan-komputer/>

Budiyanto, A. (2017, 6 11). Pengantar Cloud Computing. Diambil kembali dari cloudindonesia.or.id:

<http://www.cloudindonesia.or.id/wp-content/uploads/2012/05/Pengantar-Cloud-Computing.pdf>

Fitho. (2017). Diambil kembali dari Tentang Komputer: <http://www.tentangkomputer.com/jaringan/5-jenis-jaringan-komputer-lan-man-wan-internet-wireless-lengkap/>

Hastomo, W. (2017, Mei 30). Hastomo. Diambil kembali dari Pengertian dan Kelebihan Apache Server: <http://hastomo.net/php/pengertian-dan-kelebihan-apache-server/>

- indoworx. (2016). Diambil kembali dari <https://www.indoworx.com/apa-itu-lets-encrypt/>
- Irianto, M. (2014). *Manajemen Data Center*. Bandung.
- Komputer, I. (2017, Mei 13). Lima Karakteristik Layanan Cloud Computing. Diambil kembali dari infokomputer: <https://infokomputer.grid.id/2015/12/fitur/lima-karakteristik-layanan-cloud-computing/>
- Lee, F., & Santana, J. (2010). *Data Mining: Meramalkan Bisnis Perusahaan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Micro, A. (2012). Konsep Dasar Jaringan. Dalam A. Micro, *Dasar-dasar Jaringan Komputer* (hal. 9). Banjar Baru: www.andimicro.com.
- Niko. (2017, 6 12). Klarifikasi Jenis Jenis Jaringan Komputer Berdasarkan Jangkauan Geografis (LAN, MAN, WAN). Diambil kembali dari [pintarkomputer.com: http://www.pintarkomputer.com/klarifikasi-jenis-jenis-jaringan-komputer-berdasarkan-jangkauan-geografis-lan-man-wan/](http://www.pintarkomputer.com/klarifikasi-jenis-jenis-jaringan-komputer-berdasarkan-jangkauan-geografis-lan-man-wan/)
- Rosa A.S., & M. Shalahuddin. (2013). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika Bandung.
- Santoso, B. A. (2015). *Ubuntu Untuk Semua*. Bandung.
- Satra, R., & Alwi, E. I. (2016). Sistem Pengarsipan Dokumen Dosen Berbasis Privat Cloud Computing. *Proceedings Seminar Nasional Riset Ilmu Komputer (SNRIK 2016) Universitas Muslim Indonesia Makassar*, 62-65.
- Sholehudin, A., & Asmunin. (2016). Mirroring Cloud Storage Menggunakan Owncloud Untuk Akses, Sinkronisasi Dan Share Data. *Jurnal Manajemen Informatika*, 16.
- Sidharta, I., & Wati, M. (2015). Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Urunan Desa (URDES) Berdasarkan Pada Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Computech & Bisnis*, 9(2), 95-107.
- Sidik, B. (2017). *Pemrograman Web PHP7*. Bandung: Informatika Bandung.
- Ulfa, M., & Yudiastuti, H. (2017). Implementasi Layanan Private cloud Computing Dengan Owncloud (Studi Kasus : Laboratorium Komputer Unuversitas Bina Darma). *SEMNAS RISTEK*, 27-32.
- Waloeyo, Y. J. (2012). *Cloud Computing Aplikasi berbasis web yang merubah cara kerja dan kolaborasi Anda secara online*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, ELCOM.
-